

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 4

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

**Akhrorov Elyorjan
Bakhtiyar ogli**
Student of Jizzakh branch
of the National University
of Uzbekistan named after
Mirzo Ulugbek

**Axrorov Elyorjon
Baxtiyor o'g'li**
Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy
universitetining Jizzax
filiali talabasi

**Ахроров Эльержон
Бахтиер оглы**
Студент Джизакского
филиала Национального
университета
Узбекистана имени
Мирзо Улугбека

QISHLOQ XO'JALIGI TEXNOLOGIYALARI VA QISHLOQ XO'JALIGI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy etish orqali qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini modernizatsiya qilish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ilmiy asosda qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, dronlar, IoT va avtomatlashtirilgan tizimlarning iqtisodiy hayotiyliigi o'rganiladi. Bundan tashqari, O'zbekistonda mavjud tajriba, muammolar va xalqaro amaliyot asosida tavsiyalar ishlab chiqilmoqda..

KALIT SO'ZLAR: Qishloq xo'jaligi texnologiyalari, agrobiznes, raqamli texnologiyalar, mahsuldorlik, sun'iy intellekt, ekologik barqarorlik, fermer xo'jaliklari, agroklastler, innovatsiyalar, O'zbekiston.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируются возможности модернизации аграрной экономики за счет внедрения агротехнологий. На научной основе освещается экономическая эффективность цифровых технологий, искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов, Интернета вещей и автоматизированных систем в сельском хозяйстве. Кроме того, разрабатываются рекомендации, основанные на имеющемся опыте, проблемах и международной практике в Узбекистане.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Агротехнологии, агробизнес, цифровые технологии, производительность, искусственный интеллект, экологическая устойчивость, фермы, агрокластеры, инновации, Узбекистан.

AGRARTECHNOLOGIEN UND AGRARWIRTSCHAFT

ABSTRACT: Dieser Artikel analysiert die Möglichkeiten der Modernisierung der Agrarwirtschaft durch die Einführung von Agrartechnologien. Auf wissenschaftlicher Basis wird die Wirtschaftlichkeit digitaler Technologien, künstlicher Intelligenz, Drohnen, IoT und automatisierter Systeme in der Landwirtschaft beleuchtet. Darüber hinaus werden Empfehlungen entwickelt, die auf den bestehenden Erfahrungen, Problemen und der internationalen Praxis in Usbekistan basieren.

KEY WORDS: Agrartechnologien, Agrarwirtschaft, digitale Technologien, Produktivität, künstliche Intelligenz, ökologische Nachhaltigkeit, Bauernhöfe, Agrocluster, Innovationen, Usbekistan.

EINFÜHRUNG

Moderne landwirtschaftliche Prozesse erfordern technologische Ansätze zur Anpassung an immer komplexere klimatische, demografische und wirtschaftliche Bedingungen. Der wachsende Nahrungsmittelbedarf der Bevölkerung, die Beschränkung der Land- und Wasserressourcen, der Abzug von Arbeitskräften aus ländlichen Gebieten und die Folgen des Klimawandels stellen die Einführung innovativer Lösungen zur Steigerung der Produktivität im Agrarsektor auf die Tagesordnung. An diesem Punkt erscheinen Agrartechnologien als strategisches Instrument zur Modernisierung der Landwirtschaft, zur Steigerung der Produktionseffizienz und zur Erreichung wirtschaftlicher Stabilität.

Unter Agrartechnologien versteht man den Einsatz von Werkzeugen wie fortschrittlicher Technologie, Informations- und Kommunikationstechnologien, Biotechnologie, digitalen Managementsystemen und künstlicher Intelligenz im Prozess des Anbaus, der Lagerung, der Verarbeitung und der Lieferung landwirtschaftlicher Produkte. Mit ihrer Hilfe werden Ressourcen

sparsam eingesetzt, die Produktivität gesteigert, Kosten gesenkt und Produktionsprozesse automatisiert. Beispielsweise werden die Luftüberwachung von Feldern mithilfe von Drohnen, GPS-basierte mechanisierte Bewässerungssysteme, die Echtzeitüberwachung des Feuchtigkeitsgehalts und Bodenanalysen durch IoT-Technologien zu einer wichtigen Informationsquelle für Landwirte. Dies beschleunigt die Entscheidungsfindung und verringert die Fehlerwahrscheinlichkeit.

HAUPTTEIL

Aus Sicht der Agrarwirtschaft führt die Einführung von Agrartechnologien in mehrfacher Hinsicht zu positiven Ergebnissen. Erstens steigt die Arbeitsproduktivität. Viele landwirtschaftliche Arbeiten, die früher manuell erledigt wurden, werden durch moderne Techniken schnell, qualitativ und fehlerfrei erledigt. Dies führt zu einer Senkung der Produktkosten und einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Zweitens werden mithilfe von Agrartechnologien diversifizierte Produktionssysteme etabliert. Beispielsweise ist es durch alternative Methoden möglich, mehrere Arten von Nutzpflanzen gleichzeitig

anzubauen. Dadurch erhöht sich das Einkommen des Landwirts.

Drittens dienen Agrartechnologien der Sicherung der ökologischen Stabilität. Insbesondere Aspekte wie der moderate Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, die Schonung von Wasserressourcen und die Abfallverarbeitung wirken sich positiv auf das Agrarökosystem aus. Gleichzeitig werden durch digitale Plattformen Marktpreise, direkte Verbindungen zu Lieferanten und Kunden aufgebaut, was die Marketingkosten senkt. Dadurch werden Landwirte nicht als Produzenten, sondern als an den Markt angepasste Wirtschaftsakteure ausgebildet.

In Usbekistan werden bestimmte Arbeiten zur Entwicklung von Agrartechnologien durchgeführt. Im Rahmen des Programms „Strategie für die Entwicklung des agroindustriellen Komplexes – 2030“ und „Digitales Usbekistan – 2030“ wurden positive Schritte in Richtung Digitalisierung der Landwirtschaft, Unterstützung von Agrar-Startups und Einführung fortschrittlicher Technologien unternommen. Insbesondere in den Regionen Fergana, Jizzakh und Samarkand wurden digitale Agrarcluster gegründet. Über die „Agroplattform“ des Landwirtschaftsministeriums erhalten Landwirte Online-Beratungsdienste, Subventionen und Finanzierungsmöglichkeiten. Dies erhöht die Offenheit und Effizienz der Ressourcenallokation.

Wenn wir uns die internationalen Erfahrungen ansehen, haben Länder wie Israel, die Niederlande, die USA und Australien durch die praktische Umsetzung von Agrartechnologien eine hohe Produktivität und eine stabile Nahrungsmittelversorgung erreicht. In

Israel konnte der Wasserverbrauch durch die Technologie der „intelligenten Tropfbewässerung“ um bis zu 70 % gesenkt werden. In den Niederlanden wird mithilfe vertikaler Landwirtschaftsmethoden eine hohe Produktivität im städtischen Umfeld sichergestellt. Diese Erfahrungen sind für Usbekistan wichtig und können dazu dienen, Agrartechnologien an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Auch bei der Einführung von Agrartechnologien gibt es Probleme. Die wichtigsten davon sind Faktoren wie unzureichende technologische Infrastruktur, geringe menschliche Fähigkeiten und digitale Kompetenz, begrenzte Möglichkeiten lokaler Hersteller, innovative Produkte zu entwickeln, hohe Preise für Ausrüstung und Technologien sowie geringe finanzielle Möglichkeiten kleiner landwirtschaftlicher Betriebe. All dies sollte durch staatliche Maßnahmen, internationale technische Hilfe, innovative Zuschüsse und Zusammenarbeit mit dem Privatsektor schrittweise beseitigt werden.

SCHLUSSFOLGERUNG

Kurz gesagt: Agrartechnologien sind ein entscheidendes Instrument bei der Modernisierung der Agrarwirtschaft, sorgen für Ernährungssicherheit, erhöhen das Exportpotenzial und verbessern das Wohlergehen der ländlichen Bevölkerung. Durch die Innovation der Produktion stärken sie die interne Struktur des Netzwerks, erweitern die Exportmöglichkeiten und sorgen für Umweltstabilität. Daher sollte die Bildung einer modernen Landwirtschaft auf der Grundlage des agrotechnologischen Ansatzes in Usbekistan eine der vorrangigen

Richtungen der nationalen Entwicklung sein.

REFERENZEN:

1. FAO. *Der Stand der Ernährung und Landwirtschaft 2022: Automatisierung in der Landwirtschaft nutzen*. Rom, 2022.
2. Weltbank. *Einführung von Agrartechnologie und Wirtschaftswachstum*. Washington, 2021.
3. Landwirtschaftsministerium der Republik Usbekistan. *Strategie für die Agrarindustrie – 2030*. Taschkent, 2020.
4. UNDP. *Intelligente Landwirtschaft und Klimawandel in Zentralasien*. 2021.
5. OECD. *Innovation, landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit in Usbekistan*. Paris: OECD Publishing, 2020.
6. Weltbank. *Länderprofil für digitale Landwirtschaft: Usbekistan*. 2022.
7. Israelische Agentur für Agrartechnologie. *Fallstudien zur Präzisionslandwirtschaft*. , Tel Aviv, 2020.
8. EBWE. *Digitalisierung in der zentralasiatischen Agrarwirtschaft*. London, 2021.
9. Kholmirezayev S. *Agrartechnologien und Wirtschaftlichkeit*. – Taschkent: Ilm Ziya, 2021.
10. Niederländisches Institut für Innovation in der Agrarindustrie. *GreenTech-Lösungen in der nachhaltigen Landwirtschaft*. Amsterdam, 2023.